

INKLYUZIV VA DAVOLASH-SOG‘LOMLASHTIRISH TURIZMI SOHALARINING O‘ZARO ALOQADORLIGI

Murtazayeva Gulrux Isabek qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Turizm va mehmonxona

biznesi kafedrası tayanch doktoranti

<https://orcid.org/0009-0003-7928-0462>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18211233>

***Annotatsiya.** So‘nggi yillarda turizm industriyasida inklyuzivlik masalasi global ahamiyat kasb etmoqda. BMT Butunjahon Turizm Tashkiloti (UNWTO) ma‘lumotlariga ko‘ra, dunyo bo‘yicha 1 milliardga yaqin kishi turli darajadagi nogironlikka ega. Ular uchun qulay, xavfsiz va barchaga ochiq turizm muhitini yaratish nafaqat ijtimoiy, balki iqtisodiy jihatdan ham ulkan samara keltiradi. Inklyuziv turizm - bu faqat maxsus ehtiyojli kishilar uchun emas, balki barcha aholi qatlamlari uchun qulay, xavfsiz va teng imkoniyatli sayohat muhitini yaratadigan kompleks tizimdir. **Davolash-sog‘lomlashtirish turizmi** esa - bu shaxslarning **sog‘liqni tiklash, kasalliklarni davolash va profilaktika qilish**, shu bilan birga **turizm xizmatlaridan foydalanish** maqsadida sayohat qilishidir. Garchi turizmning turli yo‘nalishlari bo‘lsada ko‘p jihatdan sohalar o‘zaro yaqin va uzviy aloqador hisoblanadi.*

***Kalit so‘zlar:** inklyuziv turizm, imkoniyati cheklangan fuqarolar, infratuzilma, Brayl yozuvli navigatsiya, tibbiy turizm, sog‘lomlashtirish turizmi.*

Inklyuziv turizm va davolash-sog‘lomlashtirish turizmi - zamonaviy turizm sohasining eng rivojlanayotgan va ijtimoiy ahamiyatga ega yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Bugungi kunda turizm nafaqat dam olish, madaniy, balki sog‘liqni saqlash, rehabilitatsiya va barqaror rivojlanishni ham qamrab oladi [5]. Inklyuziv turizm barcha guruhlar, xususan nogironligi bor shaxslar uchun ham xizmatlar va infratuzilmaga teng kirish imkoniyatini ta‘minlaydi.

Davolash-sog‘lomlashtirish turizmi esa tibbiy va rehabilitatsiya xizmatlari orqali shaxslar salomatligini yaxshilashga qaratilgan. Shu nuqtayi nazardan ikkala turizm turi o‘zaro yaqin va integratsiyalashgan. Inklyuziv turizm — bu barcha turdagi turistlar, jumladan nogironlar va yoshlar uchun ham qulay turizm xizmatlari va infratuzilmani ta‘minlaydigan turizm turi[3]. Uning asosiy maqsadi - barqaror turizm va ijtimoiy tenglikni ta‘minlash sanaladi.

*Inklyuziv turizmni o‘rganishda **universal dizayn, ijtimoiy integratsiya singari** ilmiy yondashuvlar qo‘llaniladi. Xorijiy tadqiqotchilar[6] inklyuziv turizmni “barchani qamrab olgan, fizik, sensor, kognitiv va ijtimoiy cheklolarga qaramasdan, har qanday shaxs uchun teng turdagi sayyohlik imkoniyatlarini ta‘minlaydigan tizim” sifatida ta‘riflaydi.*

Davolash-sog‘lomlashtirish turizmi - an‘anaviy turizm sohasining eng tez rivojlanayotgan va ijtimoiy ahamiyatga ega yo‘nalishlaridan biridir. U nafaqat turizm va dam olishni, balki sog‘liqni saqlash, rehabilitatsiya va profilaktika xizmatlarini ham qamrab oladi [7].

Bugungi kunda tibbiy turizm va velnes turizm sohasida global hamda mahalliy tadqiqotchilarning ilmiy hissasi, soha rivoji va strategiyalarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Glenn Cohen - tibbiy turizmning huquqiy va bioetik masalalariga e‘tibor qaratadi [1]. Taufik va Sulistiadi - tibbiy turizm va kasalxona xizmatlari marketingi, patsiyentlar qoniqishi va xizmat sifati kabi amaliy-menejment jihatlarini ochib beradi; bu, masalan, turizmni

biznes, xizmat sifati va mijoz psixologiyasi nuqtayi nazaridan o‘rganishda zarur. Roy, Chatterjee, Bandhopadhyay va Kar turistik destinatsiyalarni obyektiv mezonlar orqali baholash, investitsiya va rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqish bilan bog‘liq tadqiqotlar olib borishgan[4].

Inklyuziv turizm - bu turizm infratuzilmasi, xizmatlar va marshrutlarni barcha turdagi foydalanuvchilar uchun erkin, qulay va xavfsiz qilib moslashtirishni nazarda tutuvchi tizimdir. Mazkur konsepsiya “Hech kim chetda qolmasin” tamoyiliga asoslangan bo‘lib, uning markazida inson huquqlari va tenglik paradigmasi turadi.

Inklyuziv va davolash turizmining o‘zaro yaqinligini quyidagilarda ko‘rish mumkin:

1. **Barqarorlik va universal dizayn:** ikkala turizm turi ham barcha shaxslar uchun teng imkoniyat yaratishga qaratilgan.
2. **Infratuzilma va xizmat sifati:** zamonaviy infratuzilma, tibbiy yordam va qulayliklar.
3. **Jamiyat va iqtisodiy ahamiyat:** aholi sog‘lig‘i va turizmdan iqtisodiy foyda olish.

O‘zbekistonda davolash-sog‘lomlashtirish turizmi va inklyuziv turizm rivojlanishi davlat dasturlari bilan qo‘llab-quvvatlanmoqda. Kelajakda raqamli texnologiyalar, mobil ilovalar va universal dizayn orqali xizmatlar sifatini oshirish prognoz qilinmoqda [2].

Inklyuziv va davolash-sog‘lomlashtirish turizmi sohalari quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

Tenglik tamoyili – turizmdan foydalanish huquqining barcha uchun birdekligi. Ya’ni bunda har bir insonning sayohat qilish huquqini ta’minlash. Bu inson huquqlari deklaratsiyasi bilan bevosita bog‘liq.

Qamrovchanlik tamoyili – infratuzilma va xizmatlar har bir guruh ehtiyojiga javob berishi. Turizm xizmatlari dizaini va infratuzilmasi barcha guruhlarni qamrab oladi.

Adaptivlik tamoyili – xizmatlar insonning ehtiyojlariga moslashtiriladi.

Ustuvor erkinlik tamoyili – sayyohning harakatlanish, kommunikatsiya qilish, ma’lumotga ega bo‘lish imkoni cheklanmagan.

Inklyuziv va davolash-sog‘lomlashtirish turizmining asosiy ishtirokchilari bilan ham o‘zaro yaqinlikka ega (1-jadval).

1-jadval

Inklyuziv va davolash-sog‘lomlashtirish turizmining asosiy ishtirokchilari

Inklyuziv turizm	Davolash-sog‘lomlashtirish turizmi
-Imkoniyati cheklangan fuqarolar; -Keksalar; -Bolalar; -Kam daromadli va ijtimoiy kam ta’minlanganlar; -Kasallikdan keyin reabilitatsiyadagi shaxslar; -Bola aravasi bilan harakatlanuvchilar.	-Reabilitatsiyaga muhtojlar; -Xronik kasallikka ega bemorlar; -Muolaja va fizioterapiyaga ehtiyojmandlar; -Postoperatsion davrdagi bemorlar; -Salomatligini profilaktika qilishni xoxlovchilar.

Inklyuziv turizm sohasini chuqur ilmiy tahlil qilishda uni quyidagi elementlar orqali baholash maqsadga muvofiq (2-jadval).

Infratuzilmaviy komponent

Inklyuziv turizm	Davolash-sog'lomlashtirish turizmida
-Panduslar, liftlar; -Taktillik yo'laklar; -Moslashtirilgan hojatxonalar; -Brayl yozuvli navigatsiya ¹ ; -Moslangan transport ovozli va vizual axborot tizimlari.	-Reabilitatsiya uskunalari; -Pandus va keng yo'laklar; -Defektolog/reabilitolog xizmatlari; -Sog'lomlashtirish infratuzilmasi

Qo'shimcha turistik xizmatlar yaqinligi quyidagilar: inklyuziv turizm: gid-assistentlar, shaxsiy ko'makchilar, moslashtirilgan joylashuv, psixologik qo'llab-quvvatlashga asosiy e'tibor qaratiladi. Davolash-sog'lomlashtirish turizmida massaj, fizioterapiya, muolaja vannalari, psixolog/reabilitolog, nazorat va tekshiruv muhim sanaladi. Mazkur sohalar turizm mahsuloti nuqtayi nazaridan yaqinlikka ega (3-jadval).

Inklyuziv va davolash-sog'lomlashtirish turizmi mahsuloti

Inklyuziv turizm mahsuloti	Davolash-sog'lomlashtirish turizmi mahsuloti
-Moslashtirilgan ekskursiya; -Inklyuziv transport; -Qo'llanmalar va assistentlik.	-Muolaja paketlari; -Sog'lomlashtirish kurslari; -Reabilitatsiya marshrutlari.

Inklyuziv va davolash-sog'lomlashtirish turizmi nafaqat ijtimoiy barqarorlikni oshiradi, balki iqtisodiy foyda ham keltiradi. Turizmning mazkur sohalar orqali turistik oqimni 10-15 foizga oshirish imkoniyati, qo'shimcha ish o'rinlari yaratish, myehmonxona va servis tarmoqlarida qo'shimcha daromadlarga ega bo'lish, infratuzilma investitsiyalarining o'sishi singari samaradorlikka erishish mumkin.

Turizmning har ikkala sohasi uchun xos qator muammolar mavjud. Ular orasida infratuzilmaning hali yetarli darajada zamonaviy talablarga javob bermasligi, kadrlar malakasining pastligi, jamoat transportining moslashmaganini alohida ta'kidlash mumkin. Mazkur muammolarni hal etish uchun avvalo, standartlarni joriy etish, turizm kadrlarini maxsus tayyorlash, inklyuziv va davolash-sog'lomlashtirish turizmi markazlarini tashkil qilish, xususiy sektorni rag'batlantirish, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni kuchaytirishga e'tibor qaratish maqsadga muvofiq.

Xulosa. Inklyuziv va davolash-sog'lomlashtirish turizmi - bu nafaqat **turizm sohasida**, balki **ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishda ham muhim yo'nalishlar**. Ularning integratsiyasi aholi salomatligini yaxshilash, barqaror turizmni ta'minlash va barcha uchun imkoniyatlar yaratishda katta ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalari shundan dalolat beradiki, mazkur sohalarini rivojlantirish mamlakatda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, aholi farovonligini oshirish, turizm bozorini kengaytirish va milliy iqtisodiyotga qo'shimcha qiymat qo'shishda muhim omil

¹ Brayl yozuvli navigatsiya - bu ko'zi ojiz va kam ko'ruvchi insonlar uchun mo'ljallangan maxsus yo'l ko'rsatuvchi axborot tizimi bo'lib, unda ma'lumotlar Brayl alifbosi orqali chuqur nuqtalar shaklida yoziladi.

hisoblanadi. Universal dizayn, infratuzilma modernizatsiyasi, kadrlar tayyorgarligi va institutsional islohotlar ushbu turizm sohaslarini barpo etishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- [1] Cohen, I. G. (2014). *Patients with Passports: Medical Tourism, Law, and Ethics*. Oxford University Press.
- [2] Ibragimov, N., Farmanov, E., Sharipov, B. (2023). Destinatsiyalarni rivojlantirishda nogironligi bo‘lgan shaxslarga mo‘ljallangan mobil ilovalarni ishlab chiqish zarurati. *InterJournal*.
- [3] Pirogova, O.E., Mustafina, A.V., & Gamidova, A.E. (2023). Inclusive Tourism: Concept and Essence. *DOAJ*.
- [4] Roy, J., Chatterjee, K., Bandhopadhyay, A., & Kar, S. (2016). *Evaluation and selection of Medical Tourism sites: A rough AHP based MABAC approach*. arXiv preprint arXiv:1606.08962.
- [5] Scheyvens, R., & Biddulph, R. (2022). *Inclusive Tourism Development*. Routledge.
- [6] Trono, A., & Castronuovo, V. (2025). *Inclusion and Accessibility: The New Challenge of Cultural Routes*. Springer.
- [7] Zhong, L., Deng, B., Morrison, A. M., Coca-Stefaniak, J. A., & Yang, L. (2021). *Medical, Health and Wellness Tourism Research — A Review of the Literature (1970–2020) and Research Agenda*. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(20), 10875.